

МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА: ПРЕНАТАЛЬНЫЕ, ПОСТНАТАЛЬНЫЕ РИСКИ И УРОВЕНЬ КОМОРБИДНОСТИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Тоирова Н.Н.
Агзамова Ш.А.

Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17539130>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

метаболическое здоровье, пренатальные факторы, постнатальные риски, дети младшего школьного возраста, коморбидность, ожирение

ABSTRACT

В работе рассматриваются особенности метаболического здоровья у детей младшего школьного возраста, рожденных от матерей с метаболическими нарушениями. Проанализированы пренатальные и постнатальные факторы риска, влияющие на развитие нарушений углеводного и липидного обмена у детей. Выявлены взаимосвязи между метаболическим статусом матери и показателями здоровья ребенка. Полученные результаты подтверждают необходимость раннего мониторинга и профилактических мероприятий с целью снижения коморбидности в детском возрасте

Введение. В последние годы отмечается рост числа детей с нарушениями обмена веществ, избыточной массой тела и ранними признаками метаболического синдрома. Существенную роль в формировании данных состояний играют не только постнатальные, но и пренатальные факторы, связанные с состоянием здоровья матери во время беременности. Метаболическое здоровье матери напрямую влияет на формирование обменных процессов у плода и может определять склонность к развитию хронических неинфекционных заболеваний в будущем.

Цель исследования. Изучить особенности метаболического здоровья и уровень коморбидности у детей младшего школьного возраста, рожденных от матерей с метаболическими нарушениями.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 120 детей младшего школьного возраста (7–10 лет), разделенные на две группы: основная группа — 60 детей, рожденных от матерей с ожирением и метаболическим синдромом и контрольная группа — 60 детей от матерей с нормальным метаболическим статусом.

Проведено клинико-anamнестическое обследование детей (антропометрия (рост, масса тела, индекс массы тела), определение уровня глюкозы, инсулина, холестерина, триглицеридов. Рассчитан индекс HOMA-IR для оценки инсулинорезистентности). Для анализа пренатальных факторов риска, влияющие на формирование метаболического здоровья ребенка, проводилось интервьюирование матерей.

Результаты исследования. Акушерско-гинекологический анамнез показал выраженную тенденцию к большему количеству гестозов второй половины

беременности у матерей с ожирением и МС (45%), по сравнению с контрольной группой матерей (10%) ($p < 0,001$). Также необходимо отметить, что в акушерском анамнезе у матерей с ожирением и МС имела место прибавка массы тела во время беременности более 15 кг (41,6% против 10%, $p < 0,001$). Следовательно, по нашему мнению, избыточную прибавку массы тела во время беременности также следует рассматривать как фактор риска развития метаболических нарушений у детей. У детей основной группы отмечено достоверно большее значение массы тела при рождении (3743 ± 451 г.) по сравнению с контрольной группой (3233 ± 329 г., $p < 0,001$). Влияние большой массы тела при рождении на развитие избыточного веса и ожирения у детей в пре и постпубертатном периодах подтверждены в проспективном когортном исследовании Shi J, Guo Q, Fang H, et al., (2024).

Установлено, что дети основной группы имели достоверно более высокие показатели индекса массы тела, уровня инсулина и HOMA-IR по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Отмечена корреляционная зависимость средней силы между ожирением у матери и риском формирования инсулинорезистентности у ребенка ($r = 0,62$, $p < 0,01$). Выявлены коморбидные состояния: нарушения обмена липидов (дислипидемия у 35,0%, против 18,3% в контроле, $p < 0,05$), нормальное высокое артериальное давление (у 18,3%, против 8,3% в контроле, $p < 0,05$), функциональные нарушения ЖКТ (у 23,3%, против 10% в контроле, $p < 0,01$), хронические заболевания ЖКТ (гастриты, гастродуодениты, колиты, некалькулезный холецистит – 63,3%, против 35,0%, $p < 0,01$), ЛОР органов (простая и токсико-аллергическая формы хронического тонзиллита выявлены у 41,6%, хронический катаральный фарингит у 21,7%, вазомоторный ринит – 30,0%, против 25,0% ($p < 0,01$), 13,3%, 23,3% в контроле, соответственно), нарушение осанки (58,3%, против 35,0%, $p < 0,01$) и плоскостопие (53,3%, против 31,7%, $p < 0,05$), психоневрологическая патология (астено-невротические и эмоциональные нарушения – 51,7%, вегетативная дистония – 68,3%, против 25,0% ($p < 0,01$) и 35,0%, ($p < 0,01$) в контроле, соответственно), нарушения зрения в виде миопии легкой и средней степени – 43,3%, дисметаболическая нефропатия – 70,0%, против 20,0% ($p < 0,01$) и 51,7% ($p < 0,05$).

Выводы. Метаболическое здоровье ребенка формируется под влиянием совокупности пренатальных и постнатальных факторов. Ожирение и метаболический синдром у матери достоверно повышают риск развития обменных нарушений у ребенка.

Своевременный скрининг и профилактические меры (коррекция питания, физическая активность) в младшем школьном возрасте способствуют снижению уровня коморбидности. Необходим комплексный подход к мониторингу здоровья матери и ребенка в перинатальном и постнатальном периодах.

Список литературы:

1. Кравченко, Н. В. Метаболическое здоровье матери и ребенка: современные аспекты. Педиатрия, 2022, №6, с. 45–51.
2. Алимова, З. И. Влияние пренатальных факторов на формирование обменных нарушений у детей. Вопросы современной медицины, 2023, №2, с. 78–83.
3. World Health Organization. Childhood Obesity and Metabolic Health Report, 2024.

4. Михайлова, Е. С., и др. Коморбидность и метаболические нарушения у детей: профилактические подходы. Российский вестник педиатрии, 2021, №5, с. 12–19.
5. Zhang Y., Li J., et al. Maternal metabolic status and offspring health outcomes: A cohort study. JAMA Pediatrics, 2025.
6. Shi J, Guo Q, Fang H, Cheng X, Ju L, Wei X, Zhao L, Cao Q, Yuan X, He L. The Relationship between Birth Weight and the Risk of Overweight and Obesity among Chinese Children and Adolescents Aged 7–17 Years. Nutrients. 2024; 16(5):715. <https://doi.org/10.3390/nu16050715>

